

Efectos del programa reactiva en la fuerza laboral de MYPES en regiones pobres del Perú

Effects of the reactive program on the labor force of MYPES in poor regions of Perú

• Peralta G. Carmen P. ¹
• Mendoza C., Ronal M. ¹

Recibido: 10 de Agosto del 2022 / Aceptado: 29 de Diciembre del 2022

RESUMEN

Las evidencias y la necesidad de reactivar las actividades económicas de las Mypes (Medianas y pequeñas empresas) ante la crisis sanitaria del covid_19 permitieron establecer posibles consecuencias del programa reactiva en la fuerza laboral particularmente en los sectores económicos de las regiones pobres del Perú (Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno). El propósito de este estudio fue determinar el efecto del “Programa Reactiva” en la fuerza laboral de Mypes en regiones pobres del Perú. El estudio asumió una investigación cuantitativa, basada en la unidad de análisis de Mypes con acceso a créditos de reactiva Perú; el método de estimación “Mínimos Cuadrados Ordinarios” (MCO) y el data utilizada de las variables de mayor incidencia fueron extraídas del portal de la SUNAT y “Reactiva Perú”. Los resultados propiciaron un ajuste de bondad del 93.3%, es decir que el modelo es explicado por las variables independientes en un 93.3%, así mismo respecto al sector de mayor impacto de los fondos de reactiva Perú en cada región, predomina el sector comercio con un 48.6% en promedio. Por consiguiente, el efecto fue significativo, los fondos de reactiva Perú evitaron el rompimiento de pagos de la fuerza laboral en las Mypes.

Palabras clave: Reactiva Perú, Fuerza laboral, Mypes.

ABSTRACT

The evidence and the need to reactivate the economic activities of Mypes (Medium and small companies) in the face of the covid_19 health crisis allowed us to establish possible consequences of the reactive program in the labor force, particularly in the economic sectors of the poor regions of Peru (Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco and Puno). The purpose of this study was to determine the effect of the "Reactive Program" on the Mypes labor force in poor regions of Peru. The study assumed a quantitative investigation, based on the analysis unit of Mypes with access to reactive Peru credits; the estimation method "Ordinary Least Squares" (OLS) and the data used for the variables with the highest incidence were extracted from the SUNAT and "Reactiva Perú" portal. The results led to a goodness adjustment of 93.3%, that is to say that the model is explained by the independent variables in 93.3%, likewise with respect to the sector with the greatest impact of the reactive Peru funds in each region, the commercial sector predominates with 48.6% on average. Therefore, the effect was significant, the funds of reactiva Peru avoided the break of payments of the labor force in the Mypes.

Keywords: Reactiva Perú, Labor force, Mypes.

1. INTRODUCCIÓN

Los últimos acontecimientos frente a la crisis sanitaria por el Covid 19 terminaron afectando el funcionamiento del aparato empresarial y su vinculación en la fuerza laboral; en medio de la crisis todo el esfuerzo se había concentrado

en reactivar los negocios al verse paralizado la economía en todo el mundo, de hecho, las economías más vulnerables tardaron más tiempo en recuperarse. En América latina en promedio el PBI se contrajo en un 7.7% en el primer año, afectando al cierre de más de 2.6 millones de negocios formales y una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, lo que significó más adelante un paso a la pobreza. Particularmente en el Perú las Mypes representan el 95% del tejido empresarial, por lo que constituye uno de las principales fuentes de empleo en la economía peruana, generando ingresos al 36% de la PEA,

✉ Carmen P. Peralta G.
carmen.peralta@unh.edu.pe

¹ Universidad Nacional de Huancavelica,
Huancavelica, Perú

donde uno de cada 4 trabajadores, trabaja en Mypes (Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO, 2020).

El impacto de la crisis también afectó en la disminución de las ventas en las Mypes durante los meses de marzo, abril y mayo del 2020; quienes alcanzaron ventas equivalentes al 8% del PBI y una disminución del 3% en comparación al 2019 (Instituto Nacional de Estadística, INEI, 2020). A esto, recordemos las medidas de restricción social implementadas por el gobierno, la cual generó una paralización de la producción y un despido masivo de los trabajadores, lo que originó una disminución de la demanda de bienes y servicios; situación que explicaría el cierre de pequeños negocios y las obligaciones de pago, reflejados como deuda (Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, 2020). Diversas investigaciones dieron cuenta el difícil desempeño de las Mypes, tras las medidas de restricción social, asimismo reportes institucionales, encuestas advertían un posible rompimiento de la cadena de pagos; (Hanampa y Casazuela, 2020), evidenciaron bloqueos en la liquidez de las empresas tras una caída de ventas, retrasos en la recuperación de cuentas por cobrar y la necesidad de cubrir pagos a los proveedores, de servicios públicos, impuestos y cargas financieras. Estos reportes, constituyen los primeros indicios de quiebre, tal es, así 7124 empresas aplicaron la suspensión de labores, afectando a 85000 trabajadores, otros estudios como (Vito y Gómez, 2020); (Povis y Villanueva, 2020), mostraron la falta de liquidez en compañías y/o empresas producto del Covid 19, examinando; sus estados financieros, ingresos por ventas, obligaciones frente a trabajadores, proveedores y entidades públicas, también determinando en el aspecto financiero pasivos a corto plazo, a nivel organizacional el peligro de la continuidad y un mayor riesgo frente al escenario de cierre.

Giraldo, (2020) en su investigación: ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar los desafíos en tiempos de crisis? sostiene que el Covid 19 ha generado impacto negativo y efectos colaterales en el sector privado, la industria y las economías personales, obligando a numerosas firmas a buscar financiamiento para poder operar y reactivar su economía. Concluyó que las firmas necesitan del apoyo de programas del Estado y de las entidades financieras para poder reactivar la economía ya que este financiamiento y/o préstamo son necesarios para afrontar los retos empresariales en tiempos difíciles. El flujo de liquidez les permitirá diseñar nuevas estrategias en su gestión financiera, operativa y cumplir con las obligaciones.

Otro aspecto determinante en la continuidad de las Mypes fueron las condiciones de infraestructura, transporte y telecomunicaciones del lugar donde operan; en esa línea Perú cámaras; promueve la descentralización productiva en post Covid,

incentivando a la empresa privada a mejorar la competitividad en las regiones; a fin de reducir brechas de informalidad (75% de las Mypes no lleva ningún registro de cuentas y el 49% no cuenta con un local propio) (Comex, 2020).

Es evidente que la crisis sanitaria del Covid 19 ocasionó mayor gasto en la economía de los países, incrementado la deuda en muchos casos para consumos del día a día, al respecto Bohoslavsky, (2020), en su publicación, señaló que se debería implementar una prórroga al pago de la deuda pública para los países, además, rescató el anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI), de “poner a disposición \$ 50,000,000 por sus servicios de financiamiento en emergencia con pronta entrega para naciones pobres y de mercados en ascendencia; la quinta parte de este monto podrá ser otorgado a tasa nula a los miembros más pobres”.

En ese contexto, el estudio determinó el efecto del Programa Reactiva Perú en la fuerza laboral de Mypes y el efecto del programa reactiva en los sectores económicos en las regiones pobres del Perú; corroborando las hipótesis: “El programa reactivo Perú tiene efecto positivo en la fuerza laboral de Mypes en las regiones pobres del Perú, asimismo: “El efecto del programa reactiva en los sectores económicos es significativo en las regiones pobres del Perú”.

Mejía (2020), analiza el comportamiento y expectativas de las Mypes en tiempos de pandemia, basado en la percepción de los microempresarios a través de una encuesta en google; sobre la actividad económica, acción de la Mype frente a las obligaciones tributarias, decisión respecto a la continuidad del negocio y aquellas adoptadas ante la coyuntura. Concluye señalando el impacto negativo con respecto al volumen de trabajo atendido y los bajos ingresos recaudados.

Por su parte Gamero y Pérez, (2020), diagnostica el impacto del empleo peruano en la pandemia, a través de información secundaria; por lo que evidencia un nivel de significancia en la presencia de informalidad del empleo debido a una marcada heterogeneidad y escasa diversificación productiva. En efecto la población ocupada se redujo en 6,7 millones de personas en el segundo trimestre del 2020. De igual forma en Lima Metropolitana la desocupación creció en mayor proporción en hombres de 14 a 24 años de edad, y en personas con menores niveles educativos. Además, el nivel de ingreso laboral real, en promedio, habría retrocedido cerca de nueve años. Por otro lado, Arismendiz *et al.*, (2022), en su investigación calcula el valor económico de las garantías otorgadas por el Estado, aplicando la teoría de valuación de opciones de Black y Scholes (1973), bajo una simulación Montecarlo y ciertos supuestos explica la determinación del costo de las garantías. Por lo que alcanza una estimación de

3,923 millones de garantías del Estado; resultado que se ajusta a las garantías del programa “Reactiva Perú” haciendo comparable con el resultado de la Dirección General de Tesoro Público (DGTP). Asimismo, la escasa información de las empresas con acceso a préstamos fueron las limitantes para estimar el valor de las garantías que asumiría el estado.

La base empírica por el lado de costos, en un escenario de precio de cierre las firmas o empresas decidirán suspender temporalmente y asumir parte de los costos fijos; ya sea vía préstamo o el cierre definitivo, en vista que los ingresos no pueden cubrir parte de los costos fijos. En definitiva, las Mypes perdieron capacidad de pago y el mecanismo de inyectar financiamiento era la única vía de reactivar la economía, sin duda la liquidez es la clave para mantener los activos en forma líquida, la cual permite una capacidad de respuesta rápida, por ello el activo líquido es el más efectivo (Armas, 2016). Por otro lado, acceder a préstamos en tiempos de crisis para muchos microempresarios les conduciría a un cierre y quiebre definitivo de la empresa.

El programa “Reactiva Perú”, fue creado bajo un marco normativo (Decreto Legislativo N°1455, 2020: 3) por el Ministerio de Economía y Finanzas en respuesta a gremios, sectores económicos, quienes aseguraban que el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio dejarían secuelas en el sector laboral y en la estabilidad de las empresas. Bajo la intervención en conjunto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el programa contribuyó al financiamiento del sector empresarial, otorgando créditos de capital a empresas con dificultades de liquidez. Este mecanismo de gasto en términos macroeconómicos garantizó puestos de trabajo de millones de peruanos; tal es así, que el 98.1 % de los créditos fueron destinados a las Mypes, con montos entre 10,000.00 a 30,000.00 soles; de ello cabe indicar que más del 70% no registró información de ventas, por lo que, la mayor parte de los créditos fueron otorgados con DNI. En términos globales los fondos de reactiva alcanzaron la suma de 23,437 millones de soles, siendo el 43.6% de participación de las Mypes (BCRP, 2020)

Por otro lado, Hernández et al., (2022); infieren que el capital de trabajo en el desarrollo empresarial, en particular del Centro Comercial Malvinas Plaza en Lima Metropolitana, mediante gestión del efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, existencias; pasivo corriente y el capital de trabajo neto de las empresas. Empíricamente la fuerza laboral es factor de producción fundamental en la empresa, determinante a la vez del trabajo; diversas

investigaciones como (Cazón et al., 2012), señala que la fuerza de laboral sea vendida por debajo de su valor, la acumulación de capital debe tener disponible una cantidad de mano de obra mayor a la que precisa normalmente para atender a las fluctuaciones del ciclo económico.

2. METODOLOGÍA

El estudio asumió una investigación cuantitativa, basado en un diseño no experimental de corte “transversal” de alcance correlacional y explicativo. La unidad de análisis se definió sobre las Mypes quienes accedieron a los créditos de reactiva en las regiones pobres del Perú, cuya data fue extraída del portal web SUNAT y “Reactiva Perú”, de este modo la variable dependiente representa los fondos del programa “Reactiva Perú”: (FRP). Por otro lado, la variable independiente o variables explicativas corresponde:

- Garantía del préstamo: GPRES
- Número de trabajadores: NTRA
- Registro de movimiento financiero: RMOF

La información utilizada proviene de una data numérica inalterada, no manipulable, sujeta a un tipo de diseño no experimental. Donde la variable independiente no se manipula con el fin de ver su efecto en otras variables, sino se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural (Yancul y Cachay, 2021). Por tanto, la información proporcionada es muy válida. Lo que ofrece una visión más completa del problema, interpretando mejor la dinámica del cambio en un periodo de tiempo.

Para la estimación del modelo se utilizó el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y herramientas informáticas (software Stata 16, Excel 2019), entre otras que fueron indispensables para su posterior análisis e interpretación.

- Especificación del modelo

El efecto de los fondos de reactiva Perú en la fuerza laboral en Mypes puede explicarse a partir de los préstamos otorgados por el programa; involucrando las garantías del Estado y las obligaciones de deuda de la Mypes en los diversos sectores económicos. Al respecto, el Programa “Reactiva Perú” otorga garantías a las Empresas del Sistema Financiero (ESF), y estas conceden a favor de las empresas que buscan financiar la reposición de su capital de trabajo.

La evaluación para el otorgamiento de crédito contempla el criterio del monto ventas en promedio mensual, señalado en el acuerdo a los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (Decreto

Legislativo N°1455, 2020: 3). En definitiva, para explicar la naturaleza del préstamo o crédito (Mody y Patro, 1995) realizó una comparación entre la equivalencia de (i) un préstamo sin riesgo y (ii) un préstamo con riesgo de incumplimiento con una garantía sobre el mismo préstamo. Es decir que, en general, se debe satisfacer la siguiente relación:

Préstamo libre de Riesgo = Préstamos con Riesgo + Garantías sobre el Préstamos

En ese sentido; el modelo utilizado en el estudio, asume los fundamentos y criterios de préstamos de reactiva Perú bajo la garantía del estado, la cual busca cubrir deuda de capital de trabajo; particularmente la fuerza laboral (N° de trabajadores). Por tanto, la especificación del modelo está representado por la ecuación (1); siendo las principales variables de estudio asociadas a la garantía del préstamo, número de trabajadores y registro de movimientos financieros. Por tanto, se pretende determinar si las variaciones observadas en el modelo se deben a cambios en las variables explicativas.

$$FRP_i = \beta_0 + \beta_1 GPRES_i + \beta_2 NTRA_i + \beta_3 RMOF_i + \mu \quad (1)$$

Donde:

Y: Fondos de Reactiva Perú: FRP

X_0 : Intercepto: β_0

X_1 : Garantía del préstamo: GPRES

X_2 : Número de trabajadores: NTRA

X_3 : Registro de movimiento financiero:MOF

μ : Error

Proceso de estimación del modelo

- La prueba de multicolinealidad

Al estimar por MCO, apreciamos el comportamiento del nivel de significancia de todas las variables tanto dependientes e independientes; en tal estimación no debe existir multicolinealidad, para ello procederemos a evaluar la matriz de correlaciones.

Tabla 1.

Matriz de correlación

	FRP	GPRES	NTRA	RMOF
FRP	1			
GPRES	0.9613	1		
NTRA	0.513	0.4532	1	
RMOF	0.1209	0.0733	0.1777	1

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador.*

En la tabla 1, observamos que hay una fuerte correlación entre estas variables, siendo alguna de

estas variables que probablemente presenten multicolinealidad. En seguida se procedió a realizar una prueba más formal; factor de inflación de la varianza (VIF), donde la multicolinealidad leve presenta valores cercanos a uno, mientras que un alta multicolinealidad sus valores serán cercanos a 10. Los resultados se muestran en la tabla 2.

Tabla 2.

Resultados del análisis de multicolinealidad

Variable	VIF	1/VIF
NTRA	1.29	0.77
GPRES	1.26	0.79
RMOF	1.03	0.97
Mean VIF	1.19	

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador.*

Según la tabla 2; el modelo no presenta multicolinealidad, porque el valor VIF de cada variable nos da valores cercanos a uno.

- Supuesto de normalidad:

Según esta prueba se plantea la hipótesis nula (existencia de normalidad) y hipótesis alterna (no existencia de normalidad), para ello realizaremos la prueba de Shapiro-Francia, donde los valores mayores a 0.05 representan normalidad y por otro lado si los valores son menores a 0.05 no presentan normalidad.

Tabla 3.

Resultados de supuestos de normalidad

Shapiro-Francia W' test for normal data					
Variable	Obs	W'	V'	Z	Prob>z
rea	4,28	0.35	1634.52	18.57	0.00001

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador.*

De los resultados, se evidencia que no hay presencia de normalidad. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con un p-value de 0%.

- Heteroscedasticidad

Aplicaremos el test de White, bajo la hipótesis nula (existencia de homocedasticidad) y como hipótesis alterna (no existencia de homocedasticidad).

Tabla 4.

Resultados del análisis de Heteroscedastidad

White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity

chi2(7) = 2839.07

Prob > chi2 = 0.0000

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source	chi2	df	P
Heteroskedasticity	2839.07	7	0
Skewness	29.61	3	0
Kurtosis	-1.49E+15	1	1
Total	-1.49E+15	11	1

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador.*

De la tabla 4. Se evidencia los resultados de heteroscedasticidad. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con un p-value de 0%. Por lo tanto, existe Heteroscedasticidad.

Tabla 5.

Resultados de corrección de presencia de Heteroscedastidad.

Linear regression	Number of obs	=	4,284
	F(3, 4280)	=	454.09
	Prob > F	=	0
	R-squared	=	0.933
	Root MSE	=	1.00E+05

FRP	Coef.	Std. Err.	t	P>t	[95% Conf. In terval]	
GPRES	5.26	0.19	26.93	0.000	4.88	5.31
NTRA	1905.01	700.60	2.72	0.007	531.47	2090.77
RMOF	30222.33	4291.27	7.04	0.000	21809.22	36563.13
_cons	20015.98	596.05	33.58	0.000	18847.41	24683.12

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador.*

3. RESULTADOS

Regresión de modelo:

$$FRP_i = \beta_0 + \beta_1 GPRES_i + \beta_2 NTRA_i + \beta_3 RMOF_i + \mu.$$

En esa línea, el modelo amerita una corrección, con nueva estimación con MCO (Robusto), la cual se aprecia en la tabla 5.

De los resultados se evidenció que las variables llegaron a ser significativas o tienden a hacerlo, con una reducción del p-value, donde toda evidencia o intento de llegar a la Heteroscedasticidad fue eliminada.

El modelo estimó los coeficientes de las variables en estudio mediante MCO, estimación ajustada a las pruebas de un modelo aceptable sin heteroscedasticidad y multicolinealidad.

Los resultados del modelo se presentan en la tabla 6.

Tabla 6.

Resultado del modelo econométrico.

Source	SS	Df	MS	Number of obs	=	4,284
				F(3, 4280)	=	19852.89
Model	6.37E+14	3	2.12E+14	Prob > F	=	0
Residual	4.58E+13	4,280	1.07E+10	R-squared	=	0.933
				Adj R-squared	=	0.9329
Total	6.83E+14	4,283	1.59E+11	Root MSE	=	1.00E+05

FRP	Coef.	Std. Err.	t	P>t	[95%	Conf. Interval]
GPRES	5.259861	0.025454	206.64	0.000	5.21	5.309764
NTRA	1905.013	94.74675	20.11	0.000	1719.3	2090.766
RMOF	30222.33	3234.247	9.34	0.000	23882	36563.13
_cons	20015.98	2380.563	8.41	0.000	15349	24683.12

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador.*

Ajustes generales del modelo

Resultado del Modelo; la variable dependiente (FRP) es explicado en un 93.3% por las variables independientes (GPRES, NTRA, RMOF); con un (R² = 0.9329). También se evidencia que el valor del estadístico F = 19852.89 es alto, lo cual indica que cae en la zona de rechazo. Por tanto, el modelo en su conjunto es significativo.

Coefficientes de las variables independientes en el modelo

De forma individual las variables independientes GPRES, NTRA y RMOF son significativas, al contar p-valores igual a 0.000., sienta esta última menor al nivel de significativa.

Típicamente estas variables guardan una relación positiva.

De la gráfica 1. Los fondos del programa Reactiva Perú en el sector comercio presentan mayor impacto con un total de 48.6% en promedio, seguido por el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones con una participación del 15% en promedio.

Ayacucho: En esta región el sector que tiene mayor impacto con los fondos de Reactiva Perú en las obligaciones de fuerza laboral en mypes es el sector de comercio con un 45.5%. así lo mismo en Cajamarca: con un 39.1%, Cerro de Pasco: con un 38.2%, Huancavelica: con un 56.5 %, Huánuco: con un 57.2 %, Loreto: con un 49.9% y Puno: con un 53.7%.

Gráfica 1.

Distribución del programa Reactiva Perú en los sectores económicos en las regiones pobres.

Fuente: *Elaborado por el equipo investigador*

4. DISCUSIÓN

De los resultados obtenidos mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) la variable dependiente es explicada en su conjunto por las variables independiente con un ($R^2=93.3\%$). Por lo que muestra la importancia de los fondos de reactiva frente al capital de trabajo, al cubrir el pago de los trabajadores. Estos resultados responder a las políticas de mejora del Estado, ante una situación de crisis sanitaria y ello se asemeja con la percepción negativa que tenían los empresarios por la disminución de ventas e ingresos mínimos. Esto concuerda con Mejía, (2020) en su análisis del comportamiento y expectativas de las Mypes en tiempos del covid 19; donde señala la continuidad del negocio o cierre definitivo frente a sus obligaciones, al término da a conocer el impacto negativo en las Mypes con respecto a volumen de trabajo atendido y los ingresos.

Los resultados determinan una relación positiva entre los registros de información financiera con los fondos del Programa Reactiva Perú, estos registros aportan a las Mypes en el manejo de sus ventas, siendo estos indispensables para ser beneficiario del programa, en ese sentido las Mypes de las regiones más pobres (Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Cerro de Pasco, Cajamarca, Puno, Loreto) registran sus movimientos financieros en un 56%. Estos datos difieren en 14% según lo establece el (BCRP, 2020) donde más del 70% no registró información de ventas, por lo que, la mayor parte de los créditos fueron otorgados con DNI.

El Perú se vio afectado por la crisis sanitaria a nivel mundial afectando a las Mypes, es por ello que el estado peruano plantea alternativas de solución con el fin de reactivar la economía, creando “Reactiva Perú” para hacer frente a cierres de Mypes. Este dato guarda coincidencia con lo descrito por (Vallejo, 2020) quien hace referencia al programa “Nuevo compromiso por el futuro de Colombia” en respuesta al descenso en la producción de 10 % y 20%. en el empleo, por la pandemia del coronavirus. Este programa busca reactivar la economía e impulsar el empleo con 100 billones de pesos, para crear un millón de empleos e impulsar el crecimiento económico, a través de los proyectos y programas de los sectores comercio, servicios e infraestructura, construcción de vivienda. Es así, que cada País desarrollo distintas estrategias para reactivar la economía en las Mypes, en relación al estudio el sector con mayor impacto es el comercio seguido por el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

5. CONCLUSIONES

Durante la crisis sanitaria, 135,000 Mypes accedieron a los prestados del programa “Reactiva Perú”, con el fin de evitar el rompimiento de pagos

en la fuerza laboral en los diversos sectores de la economía. Este estudio tras una rigurosa investigación concluye: Las mypes con préstamos de reactiva Perú, cumplieron con sus obligaciones de fuerza laboral, la cual es corroborado con los resultados del modelo MCO y cuando las MYPES llevan un registro del movimiento financiero proporciona mayor eficacia en el financiamiento. De otro lado existe un impacto positivo del programa reactiva Perú en los sectores económicos de las regiones pobres; siendo el sector comercio el de mayor impacto con una representación del 48.6%.

6. AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro agradecimiento a la Comunidad Educativa UNH y a la revista de investigación científica “siglo XXI” por permitirnos ser parte de la red de investigadores.

7. REFERENCIAS

- Ale Hanampa, T., & Alarcon Casazuela, E. (2020). *El futuro de las MYPES tras el COVID-19, análisis de las medidas de reactivación empresarial y las barreras para el rápido acceso a la liquidez - IUS 360*. <https://ius360.com/el-futuro-de-las-mypes-tras-el-covid-19-analisis-de-las-medidas-de-reactivacion-empresarial-y-las-barreras-para-el-rapido-acceso-a-la-liquidez/>
- Arismendiz Yupanqui, R. L. D. P., Dionicio Ramos, K. B., Leon Braguina, H. Y., & Vergara Gonzalez, R. E. (2022). *2022_MAF_19-2_01_T ESANNNNN*.
- BCRP. (2020). *BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ*.
- Bohoslavsky, J. P. (2020). *PALABRAS CLAVE COVID-19, ECONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS*.
- Cazón, F., Kennedy, D., & Lastra, F. (2012). *Las condiciones de reproducción de fuerza de trabajo como forma de la especificidad de la acumulación de capital en Argentina: evidencias concretas desde mediados de los '70*. www.unse.edu.ar/trabajosociedad
- Comex. (2020). *COMEX Reporte-mypes-2020*.
- de Vito, A., & Gómez, J. P. (2020). *Estimación de la crisis de efectivo de COVID-19: Evidencia y política global por Antonio De Vito, Juan-Pedro Gomez :: SSRN*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560612
- ENAHO. (2020). *INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA*.
- Gamero, J., & Pérez, J. (2020). *Elaborado por*.
- Giraldo, M. (2020). *Coronavirus: ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar los desafíos en tiempos de crisis? | Genesis*.

- <https://www.genesys.com/es-mx/blog/post/coronavirus-cuales-son-las-estrategias-para-enfrentar-los-desafios-em-tiempos-de-crisis>
- Hernandez, P., Hernandez, K., Hernandez, A., & Hernandez, D. (2022). *capital de trabajo*. INEI. (2020). *np_87_2020*.
- Mejía Navarrete, J. (2020). Modernidad, Covid-19 y colonialidad en el Perú. Notas introductorias. *Investigaciones Sociales*, 23(43), 107–117. <https://doi.org/10.15381/is.v23i43.18489>
- Mody, A., & Patro, D. (1995). *Methods of Loan Guarantee Valuation and Accounting*.
- Povis Santisteban, E. A., & Villanueva Diaz, G. A. (2020). Programa Reactiva Perú y su influencia en la liquidez de empresas de la industria manufacturera, Perú, 2020. *Repositorio Institucional - UCV*. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/61346>
- Vallejo Zamudio, L. E. (2020). Efectos de la reactivación económica en Colombia. *Apuntes Del Cenes*, 39(70), 7–9. <https://doi.org/10.19053/01203053.V39.N7.0.2020.12035>
- Yancul Pozo, R. A., & Cachay Díaz, E. (2021). *Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas Carrera Profesional de Administración y Negocios Internacionales*.